

2022

ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН

Международная конференция

**ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
2022**

Сборник научных трудов
Павлодар, Республика Казахстан

Available at conferences.kz

Павлодар, Казахстан 2022

В научный сборник вошли научные работы, посвященные широкому кругу современных проблем науки и образования, вопросов образовательных технологий

Главный редактор

Роза Муслимовна Жамиева

Редакционная коллегия

1. Абильдина Салтанат Куатовна

Заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения, доктор педагогических наук, профессор ККСОН

2. Ильясова Гульжазира Актуреевна

Заведующая кафедрой гражданского и трудового права, кандидат юридических наук, Профессор (Full Professor)

3. Досова Бибигуль Арал бае вна

доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, кандидат исторических наук

Д.Сабыржан Али Сабыржанович

доцент кафедры аудита, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор.

5. Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна

декан факультета иностранных языков, Кандидат педагогических наук
Ассоциированный профессор

6. Сейтжанов Олжас Темирбекович

зам начальника КА МВД РК им. Б. Бейсенова, к.ю.н, доцент полковник полиции

7. Аренова Лейла Климентьевна

к.ю.н. доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции

Контактная информация организационного комитета конференции:

Официальный сайт: conferences.kz

Павлодар, Казахстан 2022

СОСТОЯНИЕ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ

Мусаев Ш.Ш., Шомуродов К.Э., Хусанов Д.Р.

Ташкентский государственный стоматологический институт, Узбекистан

Актуальность. Принцип лечения переломов нижней челюсти (ПНЧ) у детей, также, как и у взрослых, заключается в репозиции и надежной фиксации костных отломков в правильном положении на весь период заживления. Выбор метода иммобилизации костных отломков нижней челюсти - наиболее сложный в детском возрасте [6,9,10]. В практике чаще используется иммобилизация с помощью назубных шин Тигештедта (1915 г.), хотя и имеет ряд недостатков, наиболее существенными из которых являются: негативное воздействие на ткани пародонта, значительное снижение уровня гигиены полости рта и качества жизни пациентов [8].

Длительное присутствие лигатур в области шеек зубов может вызвать развитие воспалительного процесса в тканях пародонта. [1], а при уже имеющемся пародонтите - его обострение [2], что значительно осложняет лечение [3,4].

Механическая травма является мощным стресс-фактором, который вызывает изменения не только в системе опорно-двигательного аппарата, но и в других органах и тканях. Изучение биохимических показателей крови при ПНЧ является актуальной и малоизученной проблемой [5].

В процессах репаративной регенерации очень важную роль играет эндокринная система, которая во многом определяет скорость и характер течения остеогенеза. Установлено, что наиболее активное влияние на обмен веществ в костной ткани оказывает ПТГ и кортизол. При переломах нижней челюсти до проведения лечения отмечается повышение содержания ПТГ и кортизола в крови в 2 и 2,5 раза соответственно. Увеличение концентрации ПТГ и кортизола в крови у больных свидетельствует о том, что стрессорная реакция эндокринной системы не только не способствует регенерации кости, а стимулирует ее остеопороз [6]. Так как, ПТГ снижает активность остеобластов, тем самым снижая концентрацию кальцитонина и остеокальцина. Повышение концентрации кортизола в крови является фактором риска развития стоматологических заболеваний или способствует их прогрессированию [7].

В доступной литературе мы не встретили публикаций, посвященных изучению маркеров костного метаболизма и кальций регулирующих гормонов при лечении ПНЧ у детей. Хотя, изучение биохимических маркеров костного метаболизма имеет существенное значение для оценки уровня консолидации челюстных костей, а также скорость и характер течения остеогенеза при переломах нижней челюсти в детском возрасте, прогнозирования характера заживления перелома и риска возникновения воспалительных осложнений, а также для оценки эффективности профилактических мероприятий.

Вышеизложенные положения определили **цель** и задачи настоящего исследования, направленного на изучение уровня маркеров костного метаболизма, а также гормонов, влияющих на обмен кальция в крови у детей с ПНЧ.

Материал и методы. Были изучены следующие показатели: уровни паратиреоидного гормона (ПТГ), кальцитонина (КТ); содержание маркера ремоделирования кости – остеокальцина, кальцитонина, уровень кортизола, активность щелочной фосфатазы (АЩФ) в крови у детей получившие лечение в отделении Детской челюстно-лицевой хирургии клиники Ташкентского государственного стоматологического института в период 2018-2020 гг. В зависимости от метода лечения все обследованные больные с ПНЧ были разделены на 4

группы: 1 группа–20 детей (иммобилизация шинами Тигерштедта); 2 группа–20 детей (иммобилизация шинами Тигерштедта с применением ополаскивателя LISTERINE® «Детский» и витамина Д); 3 группа–18 детей (иммобилизация назубными шинами, фиксированных с помощью композитных пломбировочных материалов); 4 группа–14 детей (иммобилизация с применением мини винтов);

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что у детей 3-5 и 6-12 лет с ПНЧ до лечения АЩФ в сыворотке крови был выше, чем в группе здоровых детей ($p < 0,05$). Содержание ОК у детей 3-5 и 6-12 лет с ПНЧ было достоверно ниже, чем у здоровых детей аналогичного возраста. В целом у детей с ПНЧ уровень ОК в сыворотке крови был ниже нормы.

Наряду с этим, в 1 группе больных сывороточный уровень ОК у детей старшей возрастной группы был (равно как и в группе здоровых детей) существенно выше, чем у детей 3-5 лет ($p < 0,05$).

Биохимическое исследование крови у детей с ПНЧ на 14-й день иммобилизации показало, что у пациентов 2, 3 и 4 группы (у детей 3-5 и 6-12 лет) содержание ОК в крови превышало таковое у больных 1 группы ($p < 0,01$). Также на данном этапе лечения обнаруживалось снижение сывороточной концентрации ОК (достоверное у детей 3-5 лет 2, 3 и 4 группы и у детей 6-12 лет 1 группы) по сравнению со значениями этого параметра до лечения ($p < 0,05$).

АЩФ в сыворотке крови у детей сохранялась повышенной и не различалась между отдельными группами больных, а также сравнительно с этапом до лечения.

Биохимическое исследование крови у детей с ПНЧ на последний день лечения показало, что у пациентов 2, 3 и 4 группы содержание ОК в крови по-прежнему превышало таковое у больных 1 группы ($p < 0,01$). Наряду с этим, у детей 1 группы оно снижалось сравнительно с этапом до иммобилизации, в то время как в трех остальных группах не претерпевало выраженных отклонений относительно указанного срока, но у детей 6-12 лет оказалось ниже величины аналогичного показателя на 14-й сутки иммобилизации ($p < 0,01$). АЩФ в сыворотке крови у детей всех групп вне зависимости от возраста снижалось по сравнению с предыдущими этапами, но все еще сохранялось выше нормы.

Выводы

1. Метод иммобилизации посредственно может влиять на биохимические показатели крови при лечении ПНЧ у детей. Это объясняется тем, что после травмы уровень ПТГ и кортизола в крови увеличивается и за счет этого может наблюдаться обострение хронических воспалительных заболеваний, в том числе заболевания тканей пародонта.

2. Длительное присутствие лигатур в области шеек зубов и травмирование папиллярной и маргинальной части десны, а также, неудовлетворительное состояние гигиены полости рта провоцируют обострения воспалительных процессов в тканях пародонта.

3. Исключение травматизма тканей пародонта при иммобилизации, а также удовлетворительное состояние гигиены полости рта могут способствовать не только уменьшению осложнений лечения, но и уменьшить срок реабилитации больных с ПНЧ.

Список литературы:

1. Ковалевский, А.М. Гигиена полости рта у больных с переломами челюстей / А.М. Ковалевский // Переломы челюстей / В.А. Малышев, Б.Д. Кабаков. - СПб.: Спецлит, 2005. - С. 150-153.

2. Ерокина Н. Л. Современные методы обследования и обоснование патогенетического лечения воспалительных заболеваний пародонта у больных с переломами нижней челюсти : дис. – Волгоград, 2009.

3. Вернадский Ю.И. Основы- челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. М: Медицинская литература, 2003. - 408 с.
4. Вернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой области. — М.: Медицинская литература, 2006. — 456 с.
5. Хвостова С.А., Свешников К.А. Взаимосвязь между состоянием адаптивных механизмов и минеральной плотностью костей скелета у больных остеопорозом и с переломами // Современные проблемы науки и образования. – 2008. – № 3.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=733>
6. Травмы и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области: учеб. пособие / А.С. Артюшкевич. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 255 с.:ил.
7. Корневская Н.А., Городецкая И.В. Влияние стресса на состояние тканей челюстно-лицевой области // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2009. – Т. 8. – №. 3. – С. 155-163.
8. Shomurodov, K. E., Musaev, S. S., & Olimjonov, K. J. (2020). Influence of immobilization method on periodontal tissues during treatment fractures of the lower jaw in children. *Journal of oral medicine and craniofacial research*, 1(1), 8-11.
9. Якубов Р.К., Шарипова А.У., Файзиев Б.Р., Якубов Р.Р., Якубова Н.А. Принципы предоперационной подготовки, профилактики и лечения ранних и поздних послеоперационных осложнений у детей, перенесших переломы челюстей // *Dentist Казахстан*. 2008. №7. С. 116-122.
10. Якубов Р.К., Мухамедов И.М., Ходжиметов А.А., Файзиев Б.Р., Шарипова А.У., Якубов Р.Р. Комплексная диагностика и лечение переломов нижней челюсти у детей: Метод.рекомендации для практических врачей-стоматологов общей практики, челюстно-лицевых хирургов, магистров. Ташкент. 2009. 15 с.